

**Vergrößerung und Verstärkung: Die augmentative Funktion deutscher Komposita
(anhand von Online-Zeitung bild.de)**

Elvira GURANDA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Aleku-Russo-Universität Balti
elvira.guranda@usarb.md
<https://orcid.org/0000-0002-8514-0349>

Abstract: *This paper examines the augmentative function of German compounds based on a selected corpus of texts from the online newspaper Bild.de. The analysis focuses on word-formation strategies and morpho-semantic features of augmentative compounds, which enhance expressiveness in journalistic language by reinforcing, enlarging, or intensifying a property or object. Furthermore, the study highlights the expressive impact of these compounds as stylistic devices used to generate emotionality and attract attention in digital media communication. The results underscore the central role of augmentative compounds as effective instruments of linguistic intensification in online newspapers and contribute to a better understanding of contemporary communication strategies in media linguistics research.*

Keywords: *augmentative function, augmentative compounds, intensification, digital media communication.*

Die Untersuchung der augmentativen Funktion von deutschen Komposita ist in der Sprachwissenschaft und der Medienanalyse nach wie vor höchst aktuell, da diese Wortbildungsstrategie nicht nur ein auffallendes Kernmerkmal der deutschen Sprache darstellt, sondern auch ein wirkungsvolles stilistisches Mittel ist, um Aussagen zu verstärken, emotionale Bewertungen zu vermitteln und damit gezielt auf die Leserschaft einzuwirken.

In der Mediensprache werden augmentative Komposita als ein effizientes Werkzeug zum Schaffen der hohen Intensität und Expressivität verwendet, um Aufmerksamkeit der LeserInnen zu erregen sowie komplexe Sachverhalte zu verdichten. Die Relevanz des Themas ergibt sich aus der zunehmenden Bedeutung von Online-Zeitungen als primäre Informationsquelle. Da diese sich durch hohe Aktualität und die Notwendigkeit schneller Reaktionen auf jüngste Ereignisse auszeichnen, kommt augmentativen Komposita als effizienten Stilmitteln eine zentrale Rolle zu.

Die Analyse der verstärkenden und intensivierenden Funktion von Komposita stellt einen wichtigen Forschungsstrang in der germanistischen Linguistik dar. In den Abhandlungen von Autoren wie Eichinger (2000), Naumann (2000), Barz/Schröder (2001), Eisenberg (2004), Donalies (2005), Fleischer/Barz (2012), Schlücker (2014) wird diese Funktion nicht nur grundsätzlich beschrieben, sondern es wird auch darüber diskutiert, wie bestimmte Modifikatoren in Komposita eine verstärkende oder übersteigerte Bedeutungskomponente erhalten können.

Der stark gestiegene Einfluss von Online-Zeitungen in den letzten Jahrzehnten hat zu wesentlichen Veränderungen in deren Sprachgebrauch geführt. Vor diesem Hintergrund ist es ein zentrales Anliegen der sprachwissenschaftlichen Forschung, diese Modifikationen systematisch zu untersuchen, um die gegenwärtigen kommunikativen Strategien besser zu verstehen. Daher ist auch die Untersuchung von Bildung, Bedeutung und Funktion der augmentativen Komposita in der heutigen digitalen Presse von großer Relevanz.

Der vorliegende Beitrag zielt darauf ab, die augmentative Funktion deutscher Komposita in Online-Zeitungen systematisch zu analysieren und deren morphologisch-semantische sowie funktionale Besonderheiten zu erfassen. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen:

Welche Wortbildungsstrategien werden bei augmentativen Komposita genutzt, und welche morphologischen Merkmale sind besonders produktiv? Welche Bedeutungsnuancen (z. B. Verstärkung, Emotionalisierung, rhetorische Effekte) tragen augmentative Komposita in journalistischen Texten, und wie wirken sie auf die Leserschaft? Zielsetzung der Arbeit ist es also, diese Fragen anhand eines ausgewählten Korpus von deutschen Online-Zeitungen zu beantworten, um ein umfassendes Bild der Wortbildungsmodelle augmentativer Komposita und deren Funktionen in der modernen digitalen Medienkommunikation zu zeichnen.

Bevor die augmentative Funktion näher bestimmt wird, ist die Arbeitsdefinition des Begriffs *Kompositum* zu erarbeiten. Die Schwierigkeit einer solchen Definition liegt in der Abgrenzung von zwei Hauptwortbildungsarten *Komposition* und *Derivation*, über die in der Germanistik seit Jahrzehnten heftig diskutiert wird. Dieser Beitrag kann und will die Grundfragen dieser Diskussion nicht vertiefen, da eine solche Auseinandersetzung den hier gesetzten Rahmen bei Weitem sprengen würde. In Anlehnung an DUDEN wird *Komposition* daher als die Zusammensetzung eines Wortes aus selbständig vorkommenden Wörtern verstanden. Als Beispiele für die im Folgenden zu untersuchenden Komposita können Bildungen wie *Affenhitze*, *Mordseinnahmen*, *Bärenhunger*, *Superstar*, *riesengroß* oder *freiwillig* gelten.

Im Anschluss an die Definition des Kompositums bedarf nun auch der Begriff des Augmentativums einer Klärung. Im DUDEN wird unter *Augmentativum* oder *Augmentativbildung* eine durch ein Präfix oder Suffix gekennzeichnete Vergrößerungsform verstanden. In der einschlägigen Forschungsliteratur kommen verschiedene synonymische Termini zum Terminus Augmentativum vor. Ruf z. B. führt in seiner Arbeit „*Augmentativbildungen mit Lehnpräfixen. Eine Untersuchung zur Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*“ solche Termini an wie: *Augmentativbildungen*, *Verstärkungsbildungen*, *Gradativbildungen*, *elativische Bildungen*, *Expansion*, *Modifikation*, *Intensitiva* oder *Vergrößerungsbildungen* (Ruf, 1996, S. 50). Ruf selbst verwendet den Begriff *Augmentativbildungen* und begründet seine Wahl dadurch, dass dieser Terminus spezifisch auf den linguistischen Forschungsbereich beschränkt sei. Andere Bezeichnungen hätten seiner Auffassung nach eine weiter gefasste semantische Bedeutung, in der die fachsprachliche Nuance nur eine untergeordnete Rolle spiele. In Anlehnung an diese begriffliche Präzision wird auch in unserer Untersuchung der Terminus Augmentativbildung verwendet. Darunter werden substantivische oder adjektivische Komposita verstanden, die eine Vergrößerung des ursprünglich bezeichneten Gegenstandes oder eine Verstärkung der Eigenschaft anzeigen.

Die praktische Analyse der augmentativen Funktion der Komposita in den ausgewählten Online-Zeitungen wird schrittweise erfolgen. Als Ausgangspunkt für die Auswahl der Augmentativbildungen und deren zuverlässige Identifikation dienen folgende Kriterien:

1. Morphologisch-semantische Kriterien:

Augmentativbildungen weisen typischerweise erste Glieder wie *Spitzen-*, *Bomben-*, *super-* oder *hoch-* auf, deren eigenständige Bedeutung im Kompositum einem semantischen Wandel unterliegt und als verstärkendes oder vergrößerndes Mittel fungiert. Darüber hinaus muss die Bedeutung des Kompositums eine Intensivierung, Vergrößerung oder Übertreibung ausdrücken. Dieses Kriterium der semantischen Verstärkung ist entscheidend, um augmentative Komposita von neutralen Zusammensetzungen zu unterscheiden. So entspricht ein Kompositum wie *Affenkäfig* diesem Kriterium nicht, *Affenhitze* hingegen schon.

2. Pragmatisches Kriterium:

Augmentative Komposita dienen in Überschriften und Teasertexten der Online-Zeitungen als strategisches Stilmittel, um spezifische pragmatische Ziele zu verfolgen: die Auslösung von Aufmerksamkeit, die Entstehung von Emotionen und das Schaffen von Werbeeffekten (Motsch, 2007).

3. Kriterium von Produktivität und Kontextabhängigkeit:

Aufgrund ihrer oft okkasionellen, kreativ-produktiven Bildung und hohen Kontextabhängigkeit erfordert die Identifikation augmentativer Komposita stets die Analyse des Textumfeldes sowie die Beurteilung ihrer intuitiven Erkennbarkeit.

Durch die Kombination dieser Kriterien entsteht ein präzises Korpus, das qualitative Analysen zur augmentativen Leistung dieser Komposita in Online-Zeitungen ermöglicht. Dieses Vorgehen erfasst systematisch auf welche Art und Weise semantische Intensivierung in diesem Medium realisiert wird.

Bei der Korpuszusammenstellung ist es wichtig, den Untersuchungsbereich einzugrenzen. Daher werden nicht alle in der einschlägigen Literatur (Fleischer/Barz (2012), Erben (2000)) als augmentativ anerkannte Einheiten betrachtet, sondern nur solche, die, wie oben erwähnt, eigenständig gebraucht werden können. Während z.B. *super* auch als freies Adjektiv vorkommen kann (*ein super Projekt*), erscheinen andere Einheiten wie *Poly-*, *Hyper-* oder *Makro-*, *Mikro-* nur in gebundener Form. Aus diesem Grund wurden die Letzteren als Untersuchungsgegenstand ausgeschlossen.

Der Analyse liegt ein Korpus von Texten der Online-Zeitung *Bild.de* zu aktuellen Ereignissen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zugrunde. *Bild.de*, als eine der auflagenstärksten und bekanntesten Boulevardzeitungen Deutschlands, eignet sich in besonderem Maße für eine linguistische Analyse expressiver sprachlicher Mittel, da das Medium gezielt auffällige und emotionale Sprache einsetzt. Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass Augmentativbildungen in den Texten dieses Online-Portals eine hohe Vorkommensfrequenz aufweisen. Die Analyse umfasst verschiedene journalistische Textsorten, um ein repräsentatives Bild des Sprachgebrauchs zu erhalten. Die Sprache in den untersuchten Zeitungsartikeln unterscheidet sich zwangsläufig je nach gewählter journalistischer Textsorte und dem persönlichen Schreibstil jedes Journalisten. Das macht die Online-Texte vielfältig, lebendig und spannend. Diese Wirkung wird erreicht, indem Journalisten mehrere Ziele im Auge behalten: Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit, Unmittelbarkeit, Knappheit, Korrektheit, Auffälligkeit, Intensivierung des Ausdrucks. Von besonderem Interesse sind für uns die beiden letztgenannten Kriterien, zu denen Augmentativbildungen wesentlich beitragen. Diese treten häufig in Überschriften, Unterschriften zu den begleitenden Bildern sowie Artikeltexten auf. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Lesers gefesselt. Vor diesem Hintergrund wurden aus dem Korpus gezielt sprachliche Mittel mit augmentativer Bedeutung exzerpiert, darunter insbesondere: *Affen-*, *Bären-*, *Bettel-*, *Bitter-*, *Blitz-*, *Blut-*, *Bomben-*, *Brand-*, *Groß-*, *Grund-*, *Haupt-*, *Herz-*, *Hoch-*, *Höchst-*, *Höllens-*, *Hunde-*, *Kern-*, *Knall-*, *Kotz-*, *Krach-*, *Kreuz-*, *Mammut-*, *Monster-*, *Mords-*, *Quietsch-*, *Rekord-*, *Riesen-*, *Sau-*, *Schweiß-*, *Schwer-*, *Spitzen-*, *Sterbens-*, *Stink-*, *Stock-*, *Super-*, *Teufels-*, *Tief-*, *Tod-*, *Top-*, *Ultra-*, *Viel-*, *Voll-*, *Wunder-*.

Es ist hervorzuheben, dass die meisten der genannten Komponenten in ihrer autonomen Lexemform eine neutrale Bedeutung tragen, z.B.: *Knall*, *Herz*, *Grund*, *groß*, *bitter*, *tief*. Erst in Kombination mit bestimmten Nomen, Adjektiven oder Adverbien entfalten sie ihre augmentative Funktion der Verstärkung, Vergrößerung oder Intensivierung. So weist beispielsweise das Substantiv *Bären-* im Kompositum *Bärenhunger* eine augmentative Bedeutung auf, während es in *Bärenliebe* die wörtliche Bedeutung *Liebe von Bären* beibehält. Aus diesem Grund war es bei der Korpusanalyse entscheidend, die Semantik der Komponente kontextuell zu bestimmen. Als Beispiel können die Textbelege dienen: „Das denken die BILD-Leser über die Bezos-Hochzeit *Affentheater* der Superlative!“ (Bild.de 27.06.2025); „Nürnberg – *Affen-Drama* in Nürnberg! Der Tiergarten hat jetzt Details zur Tötung von zwölf Pavianen bekannt gegeben, und sie klingen grausam ... (Bild.de 28.07.2025). Das substantivische Glied *Affen-* fungiert im ersten Satz als pejorativer Intensivierer. Es steigert nicht eine Größe, sondern die Wahrnehmung der Lächerlichkeit und Unangemessenheit des „Theaters“. Die Metapher basiert auf dem Klischee von Affen als possenreißenden, ungestümen und nachahmenden Tieren, deren Treiben als chaotisch und unterhaltend, aber nicht ernst zu nehmend gilt. *Affen-Drama* im zweiten Satz ist hingegen eine transparente Komposition, die sich wörtlich auf ein Geschehen um Affen bezieht und dabei neutral bleibt.

Auf der Grundlage der morphologischen Analyse der Belege erwiesen sich die Wortbildungsmodelle *Nomen + Adjektiv* (38%) und *Nomen + Nomen* (30%) als die produktivsten. Mit

deutlichem Abstand folgen die Modelle *Adjektiv + Adjektiv* (16%) und *Adjektiv + Nomen* (11%). Die Typen *Adverb + Nomen* sowie *Nomen + Verb* treten hingegen nur vereinzelt in Erscheinung und machen zusammen lediglich 5% des Korpus aus. Die Dominanz des Modells *Nomen + Adjektiv* in der Augmentativbildung lässt sich auf die primäre Funktion des Adjektivs zurückführen, die in der Angabe einer Eigenschaft, eines Zustandes oder einer Qualität besteht. Das augmentative Nomen als Modifikator dient zur maximalen Intensivierung der Eigenschaftsbasis und verstärkt deren Ausdrucksvermögen. Darüber hinaus ist das Schema *Etwas* (Nomen) mit der *Eigenschaft* (Adjektiv) ein fundamentales Denkmuster. Genau diese kognitive Natürlichkeit bildet die Grundlage für die besondere Eignung des Musters *Nomen + Adjektiv* für die Augmentativbildung, die sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren ergibt. Durch seine semantische Direktheit, die den Fokus unmittelbar auf die zu verstärkende Eigenschaft legt, bietet es einen klaren Rahmen für Intensivierung. Dieser wird durch ein hohes expressives Potenzial aufgefüllt, das die Nutzung metaphorischer und hyperbolischer Bilder erlaubt. Die daraus resultierende lexikalische Effizienz mündet schließlich in die Bildung kompakter, nicht flektierbarer Superlative. In der Summe macht diese Kombination das Modell zum idealen Werkzeug, um nicht nur die Größe eines Objekts, sondern die Intensität einer Qualität an sich maßlos zu steigern, was den Kern der Augmentation bei Eigenschaftswörtern darstellt.

Die augmentative Funktion des nominalen Modifikators *brand-* im Satz „Das Baby hatte es *brandeilig*. Und das war selbst für einen Rettungswagen der Feuerwehr zu schnell“ (Bild.de 06.02.2019) entfaltet sich auf mehreren Ebenen mit großer semantischer und stilistischer Wirkung:

Das Nomen *brand-* fungiert primär als intensivierender Verstärker für das Adjektiv *eilig*. Es überführt die einfache Eile in eine existentielle Dringlichkeit. Die metaphorische Basis ist dabei nicht primär Geschwindigkeit, sondern die unmittelbare Gefahr, die von einem Feuer ausgeht. Diese Assoziation verleiht der Eile eine dramatische, lebensrettende Qualität. Diese augmentative Semantik wird durch den nachfolgenden, kontrastierenden Satz aufgegriffen, bestätigt und unterstreicht so die verstärkende Wirkung des Modifikators.

Die augmentative Komponente *stock-* in den Adjektiven *stockdunkel*, *stocksteif*, *stocktaub*, *stockdumm*, *stockbetrunken*, *stockbesoffen*, *stocknüchtern* dient zur semantischen Intensivierung und absoluten Qualitätszuschreibung. Im Beleg „Vier Personen fuhren in dem anderen Taxi mit und drei bei ihm. Zwei davon waren *stockbesoffen*.“ (Bild.de 21.08.2024) verstärkt das substantivische Element *stock-* einen vorübergehenden Rauschzustand in einen Zustand der Volltrunkenheit. Die augmentative Wirkung wird durch den situativen Kontext der Taxifahrt unterstrichen. Die Tatsache, dass die Personen in diesem Zustand noch transportiert werden mussten, unterstreicht ihre absolute Handlungsunfähigkeit im öffentlichen Raum. Der Begriff *stockbesoffen* beschreibt die Situation nicht neutral, sondern verleiht ihr eine sozial-wertende Konnotation.

Das *Nomen + Nomen*-Modell ist ebenfalls sehr produktiv, hat aber oft eine andere semantische Funktion. Es basiert häufiger auf Metapher oder Spezifikation: *Bombenerfolg*, *Bärenhunger*, *Höllqual*. Hier wird das Augmentativ nicht durch eine skalierende Eigenschaft, sondern durch den Vergleich mit einem anderen, prototypisch großen/mächtigen Objekt *Bombe*, *Bären*, *Hölle* ausgedrückt.

In dem Kontext „Immer wieder klagte Müller, dass ihm das Konditionstraining zur *Höllqual* wird. Das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer.“ (Bild.de 16.08.2021) erfüllt *Höll-* die Funktion eines absoluten Superlative. Es steigert *Qual* nicht nur graduell, sondern überführt sie in eine andere, mythische Dimension des Schmerzes. Diese metaphorische Aufladung dient dazu, Müllers subjektives Empfinden in einer Weise auszudrücken, die jede normale Skala von Anstrengung sprengt, und verleiht seiner Klage damit maximale rhetorische und emotionale Wirkkraft.

Im untersuchten Korpus sind fast 42% aller Augmentativbildungen nach dem Muster *Nomen + Nomen* durch einen Bindestrich geschrieben, wie die Beispiele *Blitz-Abflug*, *Bettel-Brief*, *Mammut-Belastung*, *Bomben-Stimmung*, *Teufels-Theorie* u.a.m. veranschaulichen.

Im journalistischen Sprachgebrauch erfüllt diese Schreibungsart mehrere Funktionen: der Bindestrich unterteilt das Kompositum in seine bedeutungstragenden Bestandteile und

erleichtert so die schnelle Erfassung, eine entscheidende Anforderung in der Zeitungsgestaltung. Ohne Bindestrich kann das Kompositum *Mammutbelastung* den Leser zunächst irritieren, aber mit Bindestrich: *Mammut-Belastung* sind die augmentative Komponente *Mammut-* und die Base *Belastung* sofort erkennbar. Er setzt nämlich den augmentativen Modifikator gezielt in Szene, isoliert ihn und macht ihn als markierten Verstärker sichtbar.

Viele solcher Augmentativbildungen sind Okkasionalismen. Sie werden für einen bestimmten Artikel geschaffen und sind noch nicht als feststehende Wörter im mentalen Lexikon der Leser verankert. *Blitz-Abflug*, *Blitz-Comeback*, *Blut-Schock*, *Teufels-Theorie* wirken wie spontan gebildete, kraftvolle Einheiten für eine Schlagzeile in den Beispielen: „Bundesliga: RB Leipzig-Star Nusa vor *Blitz-Comeback* gegen ...“ (Bild.de 22.09.2025); „Schwarzenegger Junior: *Blitz-Abflug* nach Hochzeit | Unterhaltung ...“ (Bild.de 12.09.2025); „Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin: Bei *Blut-Schock* Baumgart ...“ (Bild.de 06.10.2025); „WWE: *Teufels-Theorie* um Cody Rhodes! *Schocker des Jahres steht ...*“ (Bild.de 23.07.2025). Die angeführten Schlagzeilen bezeugen, dass der Bindestrich diesen okkasionellen Bildungen eine gewisse Knackigkeit und Direktheit verleiht. Er schafft einen Slogan-Effekt, der ideal für Erregung der Aufmerksamkeit und pointierte Verstärkung der Aussage ist.

Das Modell *Adjektiv + Adjektiv* stellt im Vergleich zu den produktiveren Mustern wie *Nomen + Adjektiv* oder *Nomen + Nomen* ein semantisch hochkonzentriertes Verfahren der Augmentativbildung dar. Seine Besonderheiten liegen weniger in seiner quantitativen Verbreitung als vielmehr in seiner qualitativen Funktionsweise und seinem expressiven Potenzial. Die Augmentativbildungen, die nach dem Muster *Adjektiv + Adjektiv* in den analysierten Online-Texten vorkommen, weisen eine rein intensivierende, superlativische Steigerung auf. Das erste Adjektiv fungiert als Intensifikator des zweiten Adjektivs. Die Komposita *großspurig*, *hochbetagt*, *bitterböse*, *schwerreich*, *tiefschwarz*, *superwichtig* intensivieren die im Grundadjektiv enthaltene Eigenschaft.

Im Beispiel „Sie machte das Therapieprodukt stylish: Deutsche wird mit Gewichtsdecken *schwerreich*.“ (Bild.de 01.07.2025) erfüllt die Komponente *schwer-* die Funktion eines absoluten Superlativs. Dem Zustand des Reichtums wird eine quantitative, quasi körperlich fassbare und maximale Größe verliehen. Die augmentative Kraft liegt in der bildhaften Verdichtung, die den abstrakten finanziellen Erfolg durch die physische Metapher der Schwere unmittelbar erfahrbar darstellt.

Das Adjektiv *hochbetagt* unterstreicht im Beleg „Mops Olli ist mit 15 Jahren *hochbetagt*, hilfsbedürftig, oft orientierungslos, sieht und hört nur noch wenig, die Hinterbeine schmerzen.“ (Bild.de 04.01.2025) die extreme Gebrechlichkeit und die Vielzahl an altersbedingten Beschwerden des Hundes. Die Intensivierung durch *hoch-* macht klar, dass die nachfolgend genannten Probleme (Hilfsbedürftigkeit, Orientierungslosigkeit, eingeschränktes Sehen/Hören, Schmerzen) direkt auf dieses außergewöhnlich hohe Alter zurückzuführen sind. Es fungiert somit als eine dramatische Verstärkung des Zustands, die die Notwendigkeit der Pflege und das Ende des Lebenszyklus hervorhebt.

Im Gegensatz zu den oben analysierten Modellen der Augmentativbildungen sind Komposita des Modells *Adjektiv + Nomen* semantisch meist völlig durchsichtig, sie basieren auf der direkt verstärkenden Bedeutung des Adjektivs. Das Adjektiv bestimmt das Nomen auf einer skalaren Ebene und steigert dessen charakteristische Eigenschaft ins Extreme. Die Funktion des Elements *höchst-* im Kompositum *Höchstarbeitszeit* im Satz „Laut schwarz-rotem Koalitionsvertrag soll eine wöchentliche *Höchstarbeitszeit* den Acht-Stunden-Tag ablösen.“ (Bild.de 25.05.2025) setzt den Begriff *Arbeitszeit* an die äußerste Grenze des rechtlich Zulässigen, bezeichnet die maximal erlaubte Dauer und schließt damit jede weitere Steigerung aus.

Die Analyse zeigt, dass die Funktion des adjektivischen Modifikators abweichend von der rein verstärkenden Bedeutung je nach Semantik der substantivischen Basis variieren kann. Im Unterschied zu dem augmentativen Modifikator *hoch-* in *Hochgenuss*, der neben der verstärkenden Funktion auch eine wertende Konnotation hat, drückt *hoch-* in *Hochrechnung* keine Intensivierung

aus, sondern ist fachsprachlich spezifiziert: „Nutzen Sie Bohnen statt Pulver und immer nur so viel mahlen, wie Sie gerade brauchen. So bleibt das Aroma bis zur letzten Tasse ein *Hochgenuss!*“ (Bild.de 12.09.2025); „Die Rendite ist nicht in Stein gemeißelt, es handelt sich um Studien und *Hochrechnungen* und gilt für die Top-Fonds.“ (Bild.de 28.09.2025).

Eine rein klassifikatorische Funktion erfüllt auch das Adjektiv *groß* im ökonomischen Terminus *Großhandel*: „Nach ähnlicher Rezeptur werde nun auch Schokolade für den *Großhandel* kreiert.“ (Bild.de 03.03.2025). Im Wort *Großmut* hingegen bezeichnet die attribuierende Komponente eine qualitative Überhöhung einer Charaktereigenschaft, d.h. neben der intensivierenden erfüllt sie eine wertende Funktion: „Ich finde Marges *Großmut* in allen Lebenslagen bewunderns- und nachahmenswert“ (Bild.de 16.12.2019).

Während die strukturellen Muster und die semantischen Funktionen von Augmentativbildungen in den ausgewählten *Bild.de* – Texten bereits eingehend untersucht wurden, musste auch die Frage nach ihrer synonymischen Beziehung beleuchtet werden. Die Korpusanalyse ergab, dass manche Augmentativbildungen in einer synonymischen Beziehung zu einander stehen, z.B.: *brandneu* – *topneu*, *stocknüchtern* – *stinknüchtern*, *steinreich* – *stinkreich*, *steinblind* – *stockblind*, *tieftraurig* – *tottraurig*, *brandaktuell* – *topaktuell* – *hochaktuell*. Bei diesen Wortpaaren handelt es sich um partielle Synonyme, die zwar in ihrer grundlegenden augmentativen Funktion übereinstimmen, sich jedoch in ihrer semantischen Nuance, Expressivität und stilistischen Einbettung unterscheiden.

Der Unterschied der Komposita *stocknüchtern* und *stinknüchtern* z.B. besteht in der sensorischen und pejorativen Intensivierung. Beide beschreiben einen Zustand völliger Nüchternheit, heben sich aber konnotativ stark ab: metaphorisch gebrauchtes Nomen *stock*- (Erstarrung) betont einen nüchternen, emotionslosen oder langweiligen Zustand. Es kann auch im übertragenen Sinne für eine *nüchterne Lebensauffassung* stehen. Die Metapher des Geruchs (*stink*-) verleiht der Aussage eine deutliche, abwertende Schattierung. Es unterstreicht die Nüchternheit als besonders negativ oder unangenehm. Die partiellen Synonyme *tieftraurig* und *tottraurig* weichen sich voneinander in der Semantik von Tiefe vs. Endgültigkeit ab: *tieftraurig* beschreibt eine Trauer, die als innerlich, intensiv und seelisch tiefgehend empfunden wird, wobei die räumliche Metapher der Tiefe dominiert. *Tottraurig* steigert die Trauer bis an eine existenzielle Grenze (*tot*-). Es beschreibt einen Zustand der Verzweiflung, der lähmend und lebensfeindlich wirkt. Die Intensivierung ist hier extremer und dramatischer. Die partielle Synonymie von Augmentativbildungen erweist sich also als ein Zusammenspiel von semantischen Nuancen und stilistischen Ebenen (derb vs. neutral). Die analysierten Wortpaare sind somit funktional äquivalent, aber konnotativ distinkt.

Basierend auf der durchgeführten Untersuchung lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Augmentative Komposita werden in den *Bild.de*-Texten systematisch zur Aufmerksamkeitserregung, Emotionalisierung und Verdichtung komplexer Sachverhalte eingesetzt. Als besonders produktiv erwiesen sich die augmentativen Wortbildungsmodelle *Nomen + Adjektiv*, *Nomen + Nomen*, *Adjektiv + Adjektiv* und *Adjektiv + Nomen*. Neben den für sie typischen verstärkenden, vergrößernden und intensivierenden Funktionen erfüllen die untersuchten Augmentativbildungen expressiv-wertende und metaphorische Funktionen. Manche augmentativen Komposita können in fachsprachlichen Kontexten ihre augmentative Kraft verlieren und rein klassifikatorische Funktionen übernehmen.

Die Bindestrichschreibung bei *Nomen + Nomen*-Komposita dient der visuellen Entschärfung komplexer Einheiten, markiert augmentative Modifikatoren explizit und kennzeichnet oft okkasionelle Bildungen, was die Leserführung in schnell rezipierten Online-Texten optimiert.

Partielle Synonymie zwischen Augmentativbildungen unterliegt konnotativen Differenzierungen. Diese unterscheiden sich in ihrer semantischen Nuance, Expressivität und stilistischen Einbettung.

Insgesamt verdeutlicht die Analyse, dass augmentative Komposita ein unverzichtbares und vielschichtig eingesetztes sprachliches Werkzeug in der heutigen Online-Journalistik sind, das sowohl sprachwissenschaftliche als auch medienpraktische Bedeutung besitzt.

Literaturverzeichnis:

1. Barz I., Schröder M. (2001). Grundzüge der Wortbildung. In: W. Fleischer, G. Helbig, G. Lerchner (Hg.). *Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache*, Frankfurt a. M. 178–217.
 2. Donalies, E. (2005) *Die Wortbildung des Deutschen: ein Überblick*, 2. Aufl. Günter Narr Verlag.
 3. Eichinger, L. M. (2000). *Deutsche Wortbildung: eine Einführung*. Gunter Narr Verlag.
 4. Eisenberg, P. (2004). *Grundriß der deutschen Grammatik. Das Wort*. Metzler.
 5. Erben, J. (2000). *Einführung in die deutsche Wortbildungslehre*. Berlin: Schmidt.
 6. Fleischer, W., Barz, I. (2012). *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. De Gruyter.
 7. Motsch, W. (2004). *Deutsche Wortbildung in Grundzügen*. Berlin: De Gruyter (Schriften des Instituts für deutsche Sprache 8).
 8. Naumann, B. (2000). *Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen* (3., neubearb. Aufl.) (Germanistische Arbeitshefte; 44).Tübingen: Niemeyer.
 9. Ruf, B. (1996). *Augmentativbildungen mit Lehnpräfixen. Eine Untersuchung zur Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. Heidelberg: Winter.
 10. Schlücker, B. (2014). *Grammatik im Lexikon: Adjektiv-Nomen-Verbindungen im Deutschen und Niederländischen*. Berlin & Boston: De Gruyter.
 11. <https://www.duden.de/>; 15.10.2025.
 12. <https://www.bild.de/>; 15.10.2025.
-